

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»**FORMATION OF COGNITIVE INTEREST AMONG YOUNGER STUDENTS IN THE LESSONS OF «THE WORLD AROUND»****НЕНЬКИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,***кандидат педагогических наук, доцент,**ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им Б.Б. Городовикова».***СЕМЕНЧУК ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА,***ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им Б.Б. Городовикова».***NENKINA ELENA NIKOLAEVNA,***Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,**B.B. Gorodovikov Kalmyk State University.***SEMENCHUK ELIZAVETA ALEKSEEVNA,***B.B. Gorodovikov Kalmyk State University.*

В данной статье рассматривается проблема формирования познавательного интереса к предмету «Окружающий мир» в начальной школе с использованием занимательного материала. Выявлена взаимосвязь формирования познавательного интереса на уроках окружающего мира и практического применения занимательного материала. Определены требования, предъявляемые к использованию занимательного материала на уроках. Представлены результаты анализа уровня сформированности познавательного интереса у обучающихся 3 классов ЧОУ НОШ «Харада» г. Элисты Республики Калмыкия.

This article discusses the problem of forming cognitive interest in the subject "The world around us" in elementary school using entertaining material. The interrelation between the formation of cognitive interest in the lessons of the surrounding world and the practical application of entertaining material is revealed. The requirements for the use of entertaining material in the classroom are defined. The results of the analysis of the level of formation of cognitive interest among students of grades 3 of the CHOU NOSH "Harada" in Elista, Republic of Kalmykia, are presented.

Ключевые слова: *познавательный интерес, занимательный материал, занимательность, младшие школьники, педагогические условия.*

Key words: *cognitive interest, entertaining material, entertaining, younger students, pedagogical conditions.*

Проблему формирования познавательного интереса в обучении рассматривали и изучали многие ученые, педагоги. В работах Я.О. Коменского, К.Д. Ушинского обозначены различные подходы к формированию интереса и мотивации к обучению детей [7]. Л.П. Аристова, Т.И. Шамова, М.И. Махмутов рассматривали развитие познавательного интереса через процесс активизации познавательной деятельности через применения средств активизации обучения. Из различных утверждений следует, что именно стойкий познава-

тельный интерес перерастает в глубокую потребность в знаниях, в практическом их применении, в творческом освоении учебного материала [4].

Урок, построенный на однообразии без использования определенного наглядного или привлекающего материала, не вызывает у ребенка интереса, следовательно, не будет результата в обучении. Младший школьник всегда проявляет интерес к учебному материалу через загадку, кроссворд, кто-то пришел в гости – сказочный герой и предложил задание, на красочность предлагаемых наглядных учебных пособий [5]. Компьютерные технологии прочно вошли в школьный урок, но навсегда останется важным в обучении занимательный материал, подготовленный к уроку и умело использованный учителем. Занимательный материал – это материал, который содействует творческой целенаправленной деятельности, в процессе которой учащиеся в занимательной форме глубже познают предмет исследования.

Потребность учителя применять на уроках занимательный материал с целью формирования познавательного интереса и обуславливает актуальность исследования. Проблема исследования заключается в том, что формирование познавательного интереса на уроках окружающего мира зависит от практического применения занимательного материала.

В психолого-педагогической литературе проблеме формирования познавательного интереса с использованием занимательного материала уделено большое внимание [3]. Анализ научно-методической литературы позволил сделать ряд выводов:

– познавательный интерес – это «... избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к её предметной стороне и к самому процессу овладения знаниями» [6, с.11].

– познавательный интерес – внутренний своеобразный процесс самой личности, избирательность личности, ее любознательность, готовность к познавательной деятельности.

Следовательно, формирование познавательного интереса младшего школьника происходит в деятельности, причём не изолированно, а в тесном взаимодействии с потребностями и с другими мотивами [1]. И здесь немало важную роль играет занимательность. Содержание предмета «Окружающий мир» предполагает подачу учебного материала в форме проблемного и поискового материала для младших школьников, однако педагогическая трудность состоит в том, что учителю важно уметь заинтересовать ученика, показать возможности познания наук, рассказывающих об окружающем мире. Нужно искать дополнительные средства в виде занимательности, которая побуждает мысль работать [8; 9]. Занимательность связана с интересными сторонами вещей, явлений, процессов, взаимодействующих на человека, на школьника. Занимательность – это, прежде всего, удивление. Заставить или создать условия для удивления обучающегося – одна из педагогических задач и проблем учителя.

Новизна, необычность, неожиданность – эти особенности являются сильнейшими побудителями познавательного интереса [2]. Занимательность, выступает в качестве стимула интереса к познанию и способствует лучшему усвоению учебного материала учеником. Занимательные задания целесообразны: на уроках обобщения и закрепления пройденного материала, при проверке домашних заданий. Эти задания способствуют повышению уровня качества знаний учащихся, вызывают у них интерес, помогают усваивать учебный материал в более доступной форме [10]. При выполнении заданий учащиеся проявляют свою индивидуальность, формируются как личности, перестают бояться трудностей, освобождаются от комплексов и неуверенности в собственных силах. «Сделать серьёзное занятие для ребёнка занимательным – вот задача первоначального обучения» [7, с.81].

Занимательный материал в форме игры, где могут использоваться ребусы, кроссворды, загадки, шарады, викторины, КВН, чайнворды, мультимедийные презентации все эти формы можно использовать на всех этапах урока: при опросе, изучении нового материала, закреплении.

В процессе использования занимательного материала на уроке окружающего мира

учащиеся незаметно для себя выполняют различные упражнения, где им приходится сравнивать, выполнять разные задания, тренироваться, решать познавательные задачи. Чтобы составить или разгадать кроссворд, ребус, ответить на вопросы викторины, необходимо хорошо знать программный материал по теме. Такой материал ставит ученика в условия поиска, пробуждает интерес, а отсюда – стремление быть быстрым, собранным, ловким, находчивым, уметь четко выполнять задания.

Мы выделили следующие требования, предъявляемые к использованию занимательного материала на уроках: привлекательность, учет возрастных особенностей младшего школьника, выбор познавательного материала в соответствии с темой урока, минимальные затраты времени на уроке.

Таким образом, можно утверждать, что формирование познавательного интереса у младших школьников через занимательный материал предполагает собой целенаправленный процесс и важный фактор развития учебного познания. Осознанное, планируемое создание условий для формирования познавательного интереса – сегодня одно из основных средств повышения эффективности обучения на уроке.

В рамках данного исследования нами был проведен констатирующий этап эксперимента. На данном этапе необходимо было провести анализ уровня сформированности познавательного интереса у обучающихся 3 классов. Экспериментально-практическая работа проводилась на базе ЧОУ НОШ «Харада» г. Элисты Республики Калмыкия.

Для проведения эксперимента были определены контрольная и экспериментальная группы начальных классов: 3 «а» класс – экспериментальная группа (11 человек) и 3 «б» класс – контрольная группа (11 человек).

Для выявления степени сформированности познавательного интереса по первому критерию была использована методика М.В. Матюхина «Перечень любимых занятий» (адаптированная к курсу «Окружающий мир»).

Проведя анализ выявленных результатов, мы пришли к выводу: в экспериментальном классе на 9% результат высокого уровня ниже, чем в контрольном классе, и на 9 % выше средний уровень, который проявили учащиеся при проведении данной методики. Из анализа результатов анкеты выявили, что в экспериментальном классе показатель интенсивности познавательных потребностей на 18,5 % ниже, чем в контрольном классе, и на 9% больше учащихся, имеющих средний уровень.

Таким образом, констатирующий этап педагогического эксперимента выявил, что в контрольной и экспериментальной группах (классах) большая часть учащихся имеют средний уровень сформированности познавательного интереса.

В ЧОУ НОШ «Харада» младшие школьники обучаются по учебно-методическому комплексу «Школа России». Предметная линия учебников «Окружающий мир» авторов А.А. Плешакова и Е.А. Крючкова создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями младших школьников.

Приведем конкретные примеры уроков с занимательным материалом, которые проводили в экспериментальной группе в 3 «а» классе.

Раздел изучения «Эта удивительная природа» – тема «Звездное небо – Великая книга природы». Использование занимательного материала на этапе постановки темы урока (как побудителя познавательного интереса).

Учитель: «Ребята сегодня я получила интересные конверты, то, что в них лежит мне не совсем понятно, помогите мне разобраться в тайне этих посланий! Учитель приготовил конверты, в которых лежат разрезанные по частям фотографии с изображением созвездий, таких конвертов четыре, чтобы собрать верное изображение придется работать всем ребятам. После кратковременной работы в пределах 3-4 минут, дети собирают фотографии созвездий – Малая медведица, Большой пес, Телец и Орион. В процессе наблюдения за детьми отметили,

что возникла необходимость при сборе фотографии обратиться к другим конвертам, так как там были недостающие фрагменты. Заметили неподдельный интерес к получаемым изображениям.

Как вы думаете, что сегодня мы будем изучать на уроке?»

Учащиеся формулируют тему, возникают вопросы – какие еще бывают созвездия? Почему они носят такие названия? Вопросы возникли у Дамира, Саши и, самое важное, проявил интерес ученик Т. Миня, который часто оставался безучастным к работе на уроке.

Учитель: «Ребята кто из вас не наблюдал звездное небо? Наверное, нет такого человека, который бы не любовался звездным небом! На странице учебника номер 38, изучите правило, как наблюдать звездное небо. Выполните задание №2 в учебнике».

Вывод: на основании данного занимательного материала дети определили название темы урока. Данная часть способствовала развитию познавательного интереса к изучаемому материалу.

В завершении урока, как обобщение изученного материала, предложено младшим школьникам разгадать кроссворд, в процессе разгадывания ученики расширяют свой кругозор в познании космоса.

Вывод: на основании данного занимательного материала у учащихся формируется познавательный интерес к изучению нового материала, к углублению знаний.

Тема: Тела и вещества.

Цель: изучить новые термины- «тело» и «вещество».

Использование занимательного материала на заключительном этапе урока (как средства мобилизации внимания и волевых усилий). Предложен занимательный материал «Учимся классифицировать» и загадки.

Учитель загадывает загадку:

Предметы природы, которые дышат,
Растут, размножаются, бегают, слышат,
Могут ходить и вертеть головой, –
Это предметы природы... (живой).

Используем интерактивную доску, на которой демонстрируем изображение объектов живой и не живой природы. Дети быстро отвечают, проводят классификацию природы на живую и неживую.

Учитель:

Загадка: Вещества бывают разные —
Твердые, жидкие, ... (газообразные).

На экране доски изображения различных веществ, ученики классифицируют на твердые, жидкие и газообразные.

Вывод: все дети приняли участие в определении что такое «тело» и «вещество», таким образом, демонстрируя интерес к изучаемому материалу.

Совместная работа способствовала коммуникации. Работа была слаженной, показав направленность на исследование материала.

Использование занимательного материала на этапе актуализации опорных знаний мы применили к теме изучения «Разнообразии веществ».

Учитель: «Ребята прошу вас дополнить предложения недостающими словами – Все что вижу и все что меня окружает мы теперь называем (тело), а то, из чего оно состоит (вещество).

(Вещества) бывают разные твердые и (жидкие) и (газообразные).

Мы сегодня продолжим знакомство с веществами, многие из которых вам знакомы.

Угадайте! Меня не едят – И без меня мало едят. (соль)

Я бел, как снег, В чести у всех,
В рот попал – Там и пропал. (сахар)

На столе у вас в лотках находятся эти два вещества, необходимо определить, где какое вещество, и изучить их свойства. Все необходимые материалы у вас на столе. На столе имеются стаканы, мерные ложки, чистая питьевая вода, разовые стаканчики».

Занимательный опыт по определению свойств сахара и соли - растворяются в воде, разные на вкус. Далее дети рассказывают о применении этих веществ в жизни человека и животных.

Учитель: «Ребята, что вы сегодня не использовали для работы, что еще лежит у вас в лотке? В лотке лежит кусочек хлеба! Прочитайте в учебнике на странице 47 о крахмале, знакомо вам это вещество?!»

Ответы детей различны, многие дети с этим веществом не знакомы, оказывается из него можно приготовить кисель! Крахмал есть в других продуктах, и мы предложили им провести исследование на определение крахмала в белом хлебе с помощью настойки йода.

В завершении урока предлагаем обучающимся интеллектуальную Викторину по теме: «Тела, вещества, частицы».

Вывод: применение разнообразного занимательного материала способствовало актуализировать опорные знания, сформировать познавательный интерес к практическому изучению и добыванию знаний. Младшие школьники с большим интересом обобщали материал, представленный в занимательной форме, и с удовольствием выполняли работу. Обучающиеся проявили интерес продолжить такую работу во время домашней работы.

В экспериментальном классе после формирующего эксперимента высокого уровня достигло 45,4% обучающихся, отмечается рост на 18,4%, в контрольном классе изменений нет, среднего уровня – 54,5%, учащихся низкого уровня – нет, в контрольном классе средний уровень – 54,5%.

Таким образом, созданные педагогические условия, включающие использования занимательного материала на уроках окружающего мира, способствовали формированию познавательного интереса у младших школьников. Содержание уроков дополнялось включением занимательного материала, который не нарушал поставленной учебной задачи, а только дополнял и усиливал познавательный интерес к изучаемым темам. Проведенные повторно исследования позволили выявить увеличение числа детей, показывающих значительный интерес к обучению, проявивших любознательность к новому учебному материалу, самостоятельность суждений и желание учиться.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Возрастная и педагогическая психология / М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова; под общ. ред. М.В. Гамезо. М.: Наука, 2012. 508 с.
2. Матюшкин А.М. К проблеме порождения ситуативных познавательных потребностей / В кн.: Психологические исследования интеллектуальной деятельности. М., 1979. С. 29-34.
3. Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе. М.: Знание, 2014. 46 с.
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб: Издательство «Питер», 2000. 720 с.
5. Сабанин П.В. Особенности развития когнитивных процессов у младших школьников. М: Академия повышения квалификации и подготовки работников образования, 2015. 96 с.

6. Троицкая И.Ю. Зимина М.Д. Развитие самостоятельности и трудолюбия в младшем школьном возрасте // Молодой ученый. 2016. №4. С.712-715.
7. Ушинский К.Д. Детский мир Педагогические сочинения. М. Педагогика, 2011. Т.3. 512 с.
8. Шукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. М.: Педагогика, 1988. 169 с.
9. Шукина Г.И. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении. М.: Просвещение, 1984. 176 с.
10. Эльконин Д.Б. Психология развития младшего школьника М. Вита-пресс, 2012. 63 с.

© Ненькина Е.Н., Семенчук Е.А., 2024.